

**A PROPÓSITO DA RECOLHA EM SESIMBRA (PORTUGAL) DE
ALGUNS EXEMPLARES DE *CYCLOPE DONOVANIA* RISSO, 1826,
(GASTROPODA: NASSARIIDAE)**

Luis Pisani Burnay*

Ao fazer um estudo sobre as diversas variações de forma e padrão de *Cyclope neritea* (Linné, 1758), PAUL PALLARY (1919) refere a propósito da sinonímia desta bem conhecida espécie: «*pendant longtemps même, et encore aujourd'hui, les conchyliologistes allemands ont groupé ensemble les C. neritea et donovaniana qui sont cependant si différents!*». Esta opinião é hoje compartilhada pelos malacologistas europeus, que reconhecem a existência no Mediterrâneo de duas espécies diferentes do género *Cyclope* Risso, 1826 (SABELLI SPADA, 1977; PIANI, 1980; VAN AARTSEN, MENKHORST & GITTENBERGER, 1984).

Daquelas, a *Cyclope neritea*, espécie típica do género, de maiores dimensões é peculiar do andar mediolitoral de zonas de águas calmas e por vezes de baixa salinidade, enquanto que a outra, *Cyclope donovania* Risso, 1826 de menores dimensões e com padrão diferente é característica do andar infralitoral de zonas de substrato móvel no litoral oceânico.

Alguns exemplares vivos desta última espécie foram recolhidos por JOSÉ FARIA e SILVA (Comunicação pessoal) em mergulho com escafandro autónomo, a cerca de 5 metros de profundidade no lado oeste do antigo molhe do Porto de Pesca de Sesimbra. Também nós, mais recentemente (1986) obtivemos dois exemplares já mortos, mas ainda com resíduos das partes moles, nos detritos das redes de pesca dum pequeno bote na mesma zona portuária. Desta forma julgamos comprovar-se a ocorrência de *C. donovania* no litoral ocidental do nosso país, zona onde até agora não havia sido assinalada.

As duas referidas espécies são comuns no Mediterrâneo, mas só da *C. neritea* se conhecia a distribuição ao longo da costa portugalense, até Santander no norte de Espanha (HIDALGO, 1917; NOBRE, 1940). Mesmo assim, segundo NOBRE (1940) esta entidade deverá ser muito rara para norte da enseada do Tejo, não tendo sido confirmados os registos acerca da sua presença na costa espanhola do Cantabrico, a dar crédito nas informações relativamente recentes produzidas por alguns autores (ROLAN, 1984). Quanto à *C. donovania*, as únicas citações relativas à sua existência nas águas atlânticas europeias foram dadas por HIDALGO (1917), para a região de Cádiz e por CARVALHO (1945) para o Cabo de Santa Maria, ambas na costa meridional da península Ibérica. Como esta última referência tenha passado despercebida aos malacologistas estrangeiros e porque a ocorrência na costa sudoeste da Península Ibérica de algumas espécies tipicamente mediterrânicas parece ser admissível sob o ponto de vista zoogeográfico, a *C. donovania* era até hoje considera-

* Centro de Zoologia do I.I.C.T., Rua da Junqueira 14, 1300 Lisboa

da como restrita e característica da Bacia Mediterrânica. Por este motivo, julgamos interessante o registo da colheita dos referidos exemplares em Sesimbra, não só porque se alarga assim consideravelmente o conhecimento da área de distribuição geográfica daquela entidade, mas também porque tal facto nos permite enriquecer o inventário da fauna malacológica da nossa costa ocidental com mais uma espécie mediterrânica, a juntar ao crescente número de taxa meridionais que têm vindo a ser registados como constituindo novidades para o litoral oeste de Portugal (BURNAY e LAGES, 1983; BURNAY 1987 a; 1987 b). No que respeita à distribuição ao longo da referida costa, nada mais por agora podemos acrescentar, embora seja previsível que no futuro novas populações se venham a referenciar entre Sesimbra e o Cabo de Santa Maria.

Pensamos que o facto de *C. donovania* ser uma espécie de pequenas dimensões, geralmente restrita a zonas de substrato móvel do andar infralitoral, justifica inteiramente que os malacologistas portugueses e em especial AUGUSTO NOBRE, não a tivessem citado anteriormente, excluída ficando, por isso, a hipótese da sua presença resultar de uma introdução recente na área agora referida.

Considerando que na bibliografia malacológica portuguesa não existem informações sobre a espécie em questão, julgamos útil acrescentar a esta nota, alguns dados sobre a sistemática e a biologia de *C. donovania*.

POSIÇÃO SISTEMÁTICA

Família *Nassariidae* Iredale, 1916

Género *Cyclope* Risso, 1826

Cyclope donovania Risso, 1826

- 1826 — *Cyclope donovani*, RISSO — Hist. Nat. Eur. Mer. IV: 271.
1826 — *Cyclope pellucidus* RISSO — Hist. Nat. Eur. Mer. IV: 272
1882 — *Neritula donovani*, BUCQUOY, DAUTZENBERG & DOLLFUS — Moll. Mar. Rouss: 61, pl. 12, figs. 26-29.
1886 — *Neritula donovani*, LOCARD — Prodr. Mal. Franc. Cat. Gen. Moll. viv. France: 131.
1886 — *Neritula pellucida*, LOCARD — Prodr. Mal. Franc. Cat. Gen. Moll. viv. France: 132.
1892 — *Neritula donovani*, LOCARD — Ann. Soc. Linn. Lyon 37: 73.
1892 — *Neritula pellucida*, LOCARD — Ann. Soc. Linn. Lyon 37: 73.
1899 — *Neritula donovani*, GRANGER — Bull. Soc. d'Et. Nat. Béziers XXII: 20.
1917 — *Cyclops donovani*, HIDALGO — Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat. Madrid ser. Zool. 30: 266.
1919 — *Cyclonassa donovani*, PALLARY — Journ. Conchyl. 64: 1
1920 — *Cyclonassa pellucida*, PALLARY — Expl. Sci. Maroc. 2.º Malacologie: 37.
1945 — *Nassa donovani*, CARVALHO — Mem. Est. Mus. Zool. Univ. Coimbra N.º 167: 24.
1962 — *Nassa donovani*, PASTEUR-HUMBERT — Trav. Inst. Chér. ser. Zool. N.º 23: 90, fig. 136.
1962 — *Nassa pellucida*, PASTEUR-HUMBERT — Trav. Inst. Chér. ser. Zool. N.º 23: 163.
1970 — *Cyclope pellucida*, PARENZAN — Cart. Ident. Conch. Med.: 182, pl. 38, fig. 724.
1971 — *Cyclope pellucida*, SPADA — Conchiglie (Milano) VII (9-10): 131.
1977 — *Cyclope pellucida*, SABELLI & SPADA — Conchiglie (Milano) suppl. XIII (11-12): figs. 1a 1b.
1978 — *Cyclope donovani*, D'ANGELO & GARGIULLO — Guid. Conch. Medit.: 143.
1980 — *Cyclope donovani*, PIANI — Boll. Malac. 16: 150.
1984 — *Cyclope donovania*, LUQUE — Contr. Mol. gast. Malaga y Granada: 418-419.
1984 — *Cyclope donovania*, VAN AARTSEN, MENKHORST & GITTEBERGER — Basteria suppl. N.º 2: 38-39.
1986 — *Cyclope donovani*, BALLESTEROS et al. — Iberus 6:46.
1986 — *Cyclope donovani*, LUQUE — Iberus 6: 91.

Descrição: Concha pequena de textura pouco sólida, quase orbicular, lisa, brilhante, aplanada na base. Espira curta, romba, com a última volta muito grande. Abertura romboidal, muito oblíqua. Labro simples, espesso com bordalete externo bem evidente, que se liga com a calosidade columelar. Columela curva, coberta por uma calosidade muito extensa. Cor branca, levemente amarelada, com flâmulas transversais espaçadas mais escuras, podendo apresentar nos intervalos destas, algumas manchas brancas opacas. A calosidade da base é branca, muito brilhante. Por relativa transparência da textura da última volta, observa-se em exemplares com partes moles ou restos, uma mancha interna mais escura.

Dimensões: Diâmetro 7,6 mm. Altura 3,6 mm (exemplar de Sesimbra).

Habitat: Como já referimos, esta espécie vive no andar infralitoral, em zonas de substrato móvel com águas calmas, do litoral oceânico. Segundo SABELLI & SPADA (1977), *C. donovania* participa nas biocenoses dos fundos de areia fina superficial, e também segundo LEDOYER (1968) é um animal característico das areias finas terrígenas. Este autor cita ainda a recolha de exemplares em povoamentos de *Cymodocea* (- 5 mts) bem como nos de *Posidonia* a cerca de 20 mts. de profundidade.

Distribuição geográfica: Segundo a maioria dos autores cujas obras tivemos ensejo de compulsar, esta espécie está distribuída por todo o litoral mediterrânico. Nas costas atlânticas, estende-se ao longo do litoral norte africano até Casablanca já na costa ocidental marroquina, e pelo litoral sul da Península Ibérica, agora até Sesimbra já na costa ocidental lusitana.

Nota: No passado, *C. donovania*, (cujas partes moles foram pormenorizadamente descritas por LUQUE em 1984), foi confundida e amiudadamente sinonimizada com *C. neritea* espécie afim, também europeia, porém diferindo daquela por determinados detalhes morfológicos e morfométricos. Sob o ponto de vista morfológico, as dimensões, o padrão, a textura da concha e a cor são diferentes permitindo distinguir uma espécie da outra. Assim, enquanto que *C. neritea* atinge normalmente dimensões médias de diâmetro 10 - 14mm, *C. donovania* raramente ultrapassa os 7-9 mm. Nesta espécie o padrão é constituído por flâmulas transversais bem evidentes, em geral bastante espaçadas formando nos intervalos manchas brancas leitosas, mais ou menos acentuadas, ao contrário do de *C. neritea* que é constituído por um emaranhado mais ou menos intenso de pequenas linhas transversais escuras, apresentando apenas na base da última volta uma banda longitudinal mais ou menos larga em que se observa uma forma de padrão semelhante ao de *C. donovania*. A textura da concha desta espécie é relativamente translúcida, permitindo ver por transparência a cor escura das partes moles, e é muito mais lisa que a de *C. neritea*, que em geral é mais grosseira menos brilhante e de modo algum translúcida. Quanto à cor, embora variável nas duas espécies, é nitidamente mais escura em *C. neritea*, especialmente na calosidade da base, que em geral é amarelo-torrado ou mesmo acastanhada, algumas vezes até alaranjada, ao contrário de *C. donovania* cuja cor geral é muito mais clara, em especial na calosidade da base que normalmente é branca. Também o bordalete do labro parece ser mais acentuado e

perfeito nesta espécie, enquanto que em *C. neritea* é mais irregular e carinado na parte exterior. As duas espécies revelam também diferenças do ponto de vista ecológico pois, como já referimos, uma prefere o andar mediolitoral de zonas em geral de baixa salinidade (*C. neritea*), e a outra (*C. donovania*) prefere o andar infralitoral da costa oceânica.

SUMMARY

The author presents a notice of the finding of *Cyclope donovania* Risso, 1826 on the West coast of Portugal, which represents a range extension for the species; the present location now marks its northmost occurrence. A discussion of the morphology and systematic position of the species follow.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Prof. Dr. J. Travassos Dias, Director do Centro de Zoologia do I.I.C.T. a leitura crítica desta notícia, a José Faria e Silva as informações sobre as suas colheitas em Sesimbra e a Diego Moreno Lampreave de Madrid o envio de exemplares de *C. donovania* do Mediterrâneo para comparação.

BIBLIOGRAFIA

- BURNAY, L. P. (1987) — Confirmação da ocorrência em Portugal de *Gibbula varia* (L. 1766) (Gastropoda: Trochidae) — Publ. Ocas. Soc. Port. Malac. 8: 5-8.
- BURNAY, L. P. (1987) — Moluscos testáceos Marinhos da Berlenga — 64p. Lisboa (Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza).
- BURNAY, L. P. & LAGES, C. C. (1983) — Primeira notícia da ocorrência em Portugal de *Jujubinus ruscurianus* (Weinkauff, 1868) (Gastropoda: Trochidae) — Publ. Ocas. Soc. Port. Malac. 2: 11-15, fig.
- CARVALHO, R. N. (1945) — Catálogo da colecção de Invertebrados de Portugal existentes no Museu Zoológico da Universidade de Coimbra — Mollusca 2.^a parte B — Mem. Est. Mus. Zool. Univ. Coimbra N.º 167: 1-50.
- HIDALGO, J. G. (1987) — Fauna Malacológica de Espanha, Portugal y las Baleares — Moluscos testáceos marinos. Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat. (ser. Zoológica) Madrid N.º 30: 1-752.
- LEDOYER, M. (1968) — Écologie de la fauna vagile des biotopes méditerranéens accessibles en scaphandre autonome (Region de Marseille principalement) IV-Synthese de l'étude écologique — Rec. Trav. St. Mar. Endoume, Bull. 44 (60): 126-295.
- LUQUE DEL VILLAR, A. A., (1984) — Contribucion al conocimiento de los moluscos gasteropodos de las costas de Malaga y Granada. (Tesis Doctoral 17/86) 695 pp. Dep. Zool. Fac. Cienc. Biol. — Universidade Complutense de Madrid.
- NOBRE, A., (1940) — Fauna malacológica de Portugal I — Moluscos marinhos e das águas salobras de Portugal. I. — 808 p. 87 pls., Porto (Comp. Ed. Minho).
- PALLARY, P., (1919) — *Le Cyclonassa neritea* et ses derivations — Journ. Conchyl. 64: 1-11, pl. 1.
- PIANI, P., (1980) — Catálogo dei Moluschi conchiferi viventi nel Mediterraneo — Boll. Malac. (Milano) XVI: 113-224.
- ROLAN, E., (1984) — Moluscos de la Ria de Vigo I — Gasteropodos — 383 p. figs. Santiago de Compostela (Col. Univ. de Vigo).
- SABELLI, B. & SPADA, G., (1977) — Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo — Fam. Nassariidae II — Conchiglie (Milano) XIII (11-12) suppl.: 1-4.
- VAN AARTSEN, J. MENKHORST, H. & GITTEBERGER, E., (1984) — The marine molluscs of the Bay of Algeciras, with general notes on *Mitrella*, *Marginellidae* and *Turridae* — Basteria suppl. 2: 1-135.